

ПЕРСПЕКТИВА ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

М.Д.Пулатова, Б.К.Суюнов

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.11179186

Аннотация: В статье проанализированы целевые стратегии по расширению масштаба использования ветроэнергетики в Узбекистане. резкие превышения скоростей ветров в отдельных регионах предельно-допустимого значения, могут приводит к выходу из строя ветроэнергетических установок, упомянуты мероприятия по установке ветрогенераторов.

Ключевые слова: энергетика, возобновляемые источники энергии, ветроэнергетика, солнечная энергетика, станции, солнечная энергия, мощность.

Annotation. The article analyzes the target strategies for expanding the scale of use of wind energy in Uzbekistan. sharp excesses of wind speeds in certain regions of the maximum permissible value can lead to failure of wind power plants and measures for the installation of wind generators were mentioned.

Keywords. energy, renewable energy sources, wind energy, solar energy, stations, solar energy, power

Annotasiya. Maqolada O'zbekistonda shamol energiyasidan foydalanish ko'lamini kengaytirish bo'yicha maqsadli strategiyalar tahlil qilingan. Maksimal ruxsat etilgan qiymatning ayrim hududlarida shamol tezligining keskin oshib ketishi shamol elektr stantsiyalarining ishdan chiqishiga va shamol generatorlarining o'rnatish bo'yicha chora tadbirlagi aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar. energiya, qayta tiklanadigan energiya manbalari, shamol energiyasi, quyosh energiyasi, stantsiyalar, quyosh energiyasi, energiya

Республика Узбекистан является одной из крупных государств в Центрально-азиатском регионе, которое обладает большим запасом природных богатств. Высокий уровень разведки месторождений полезных ископаемых Узбекистана связан с добычей топливных ресурсов, благородных, цветных и редких металлов, урановых руд, горючих сланцев, сырья для строительных материалов. Необходимо отметить, что в стране недра изучены только на 20 %. На более чем 900 месторождениях, разведанные запасы оцениваются на сумму почти 1 триллиона долларов. Общий минерально-сырьевой потенциал республики оценивается приблизительно в 5,7 триллиона долларов.

В начале XXI века национальными и зарубежными специалистами были проведены наблюдения, с целью оценки локальной и региональной экологической ситуации, рисков, связанных с движением воздушных масс, при этом мировой валовой потенциал ветряной энергии был оценен в 2,6 млн. т н.э. в год [2.4].

Учеными создана интересная мировая интерактивная карта атласа ветров, который позволяет следить ветры в онлайн-режиме и может использоваться заинтересованными лицами при будущих исследовательских работах.

На момент завершения моего последнего обновления в январе 2022 года не могу предоставить конкретную информацию о текущем состоянии ветроэнергетики в Узбекистане. Однако в общем контексте могу поделиться некоторыми общими рассуждениями о перспективах ветроэнергетики [1].

Ветроэнергетика представляет собой обещающий источник возобновляемой энергии, который может способствовать диверсификации энергетического баланса и снижению зависимости от традиционных источников энергии.

В Узбекистане, как и в других странах с подходящим климатом, ветроэнергия может быть эффективным источником электроэнергии.

Некоторые факторы, которые могут влиять на перспективы ветроэнергетики в Узбекистане, включают:

Согласно данным, участки местности, на которых скорость ветра превышает 10 м/с и находятся в предгорных, горных и пустынных районах, где плотность населения относительно низкая. В географической структуре потенциала энергии ветра основная доля приходится на территорию Республики Каракалпакстан.

Первая ветроэнергетическая установка в Узбекистане была построена в 2010 году рядом с Чарвакским водохранилищем, мощность которого составила 170 кВт. Следующая в 2012 году, одна из крупных в Центральной Азии мощностью 750 кВт в поселке Юбилейный Бостанлыкского района Ташкентской области [2].

О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году

Рис.1 Общий вид ВЭУ 0,75 МВт в Ташкентской области

Республики Узбекистан «Об использовании возобновляемых источников энергии», постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 февраля 2023 года № ПП-57 «О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году» и от 2 декабря 2022 года № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «Зеленую» экономику до 2030 года».

В стране постепенно растёт доля альтернативной энергетики. В прошлом году Минэнерго сообщил о строительстве нескольких станций возобновляемых источников энергии:

- две фотоэлектрические мощностью 100 МВт в Навоийской и Самаркандской областях;
- фотоэлектрическая на 500 МВт в Навоийской области;
- две ветровые общей мощностью 1000 МВт в Бухарской области;
- фотоэлектрическая на 200 МВт в Навоийской области;
- фотоэлектрическая мощностью 457 МВт в Сурхандарьинской области;
- две фотоэлектрические по 220 МВт каждая в Самаркандской и Джизакской областях.

Общий объём иностранных инвестиций в проекты по строительству солнечных и ветряных электростанций в Узбекистане оценивается в \$3 млрд. Суммарная мощность по расчетам составляет 2900 МВт.

К 2025 году доля возобновляемых источников в энергосистеме страны должна достичь 19,7% (для сравнения: в 2016 году — 12,7%).

В последние годы Узбекистан уделяет пристальное внимание строительству ветряных электростанций. Эта область является сегодня самой быстрорастущей в мировом энергетическом секторе.

Что показатели ветрового потенциала на территориях, определенных для строительства ВЭС в Узбекистане, выше, чем в среднем по существующим ветропаркам в мире. Другими словами, при сравнении коэффициентов использования мощности было установлено, что показатели нашей страны в 1,5 раза выше среднемировых. Например, из общего объема в 8760 часов в год, ветряные электростанции в Узбекистане могут работать на полную мощность около 3 900 часов.

Рис.2 Ветровую электростанция на 500 МВт в Навоийской области

Таблица 1

Средний почасовой вектор ветра (скорость и направление) на обширной территории на высоте *10 метров* над землей (миль в час).

№	Регион	январ	Февраль	Март	Апрель	май	июнь	Июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Навай	8,3	8,7	9,0	9,1	9,7	11,4	12,8	12,1	10,1	8,6	8,3	8,4
2	Бухаре	8,6	9,2	9,5	9,6	10,1	11,6	12,7	11,9	9,9	8,4	8,3	8,5
3	Каракалпакистан	9,5	10,5	11,1	11,1	10,4	9,9	9,4	9,3	9	8,8	8,1	9,3

На сегодняшний день в Узбекистане запущено несколько проектов строительства ВЭС.

При реализации проектов ветряных электростанций принимаются меры по обеспечению их безопасной интеграции в единую энергосистему.

В результате Узбекистан сможет управлять и хранить энергию из возобновляемых источников энергии и обеспечивать стабильность единой энергетической системы.

Литература

1. Пулатова Д.М. Ветроэнергетика учебное пособие.-Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2023. 176с
2. Ю.Б. Собиров, Пулатова Д.М., С.Ш.Махмудов Ветроэнергетика учебное пособие.-Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2023. 256с
3. Zaxidov, N., Shoyusupov, S., Pulatova, D., Rahmatillayev, S., Gafurov, D. Photoelectric recorder for measuring deformations of buildings and hydraulic facilities *E3S Web of Conferences*, 2021, 264, 03066 <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108190911&origin=resultslist>
4. В.П.Харитонов Основы ветроэнергетики. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2010.-340 с.
5. <https://anhor.uz/society/uzbekistane-do-2020-goda-postroyat-6-vetrovih-elektrostanciy>